

O'ZBEK QISSACHILIGIDA MAJOZIY TASVIR YARATILISHI VA XOSSALARI

Axmadiy Komila Shavkat qizi

Guliston davlat universiteti

Filologiya fakulteti Adabiyotshunoslik kafedrası (o'zbek adabiyoti)

9-22-guruh magistranti.

anorboyevakomilxon@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13912848>

Annotatsiya: Qissa janrining evolyutsiyasi, janr arxitektonikasi, poetik imkoniyatlari, obrazlar strukturasi, muallif va qahramon o'rtasidagi parallelizm hodisasini o'rganish adabiyotshunoslikdagi muhim masalalardandir. "Qissa bugungi adabiy jarayonning qadimiy janrlaridan bo'lib, uzoq adabiy tarixiy jarayonni bosib o'tib, badiiy mukammallik kasb etgan. Qissa epik turning o'rta janri sifatida roman va hikoya oralig'idagi jarayonni aks ettiradi". Qissaning janriy xususiyatlari xususida adabiyotshunos olimlar o'rtasida bir qancha qarashlar ilgari surilgan, bahs-munozaralar yuzaga kelgan.

Kalit so'zlar: qissa, roman, hikoya, didaktik, janr, tarbiya, barkamol inson, ma'naviy ozuqa, pedagogika, xarakter, personaj, syujet, personaj, yechim, kinoya, majoz, tendensiya, konflikt.

Zamonaviy qissachilikning yuzaga kelishida mumtoz qissachilik asos vazifasini o'tagan. O'zbek realistik qissasining ilk namunasi Hamzaning "Yangi saodat" asaridir. Cho'lponning "Do'xtir Muhammadiyor" asari ham qissa. Turkiy xalqlarda, jumladan, o'zbek adabiyotida zamonaviy qissa XX asrning 20-yillarda yuzaga keldi. Qirg'iz adabiyotida K.Bayalinov "Ajdar", qozoq adabiyotida M.Avezovning "Himoyasizning taqdiri", B.Maylning "Shugening haykali", turkman adabiyotida M.Hamroyev "Og'ir kunlarda" qissalari fikrimizning isbotidir.

Qissa janrida qissanavis obrazi alohida ahamiyatga ega. Qissanavis asardagi barcha obrazlarni birlashtirib turadi va u orqali yozuvchining kechinmalari, o'y-xayollari beriladi. Qissanavis - muallif obrazini rus adabiyotida V.V.Vinogradov, M.Baxtin, M.P.Brandes, Y.M.Lotman, B.O.Korman va o'zbek adabiyotida O.Sharafiddinov, M.Qo'shjonov, N.Karimov, U.Normatov, S.Mamajonov va S.Mirvaliyevlar o'rgangan. Rus olimi V.Vinogradov qissada qissanavis obrazi masalasini o'rganar ekan, qissanavis hamisha qahramonlar orasida bo'lishini ta'kidlaydi. Qissanavis qahramonlar xatti-harakatlarini kuzatadi, ularga baho beradi, xulosa chiqaradi. "Bu obrazda, eng avvalo, yozuvchining kechinmalari mujassam bo'ladi. Shuningdek, qissa qahramonlari o'rtasidagi o'zaro kurash psixologik aspektda qissanavisning o'z-o'zi bilan kurashishini namoyon etadi", - degan fikrlarni ilgari surgan. Ko'rinib turibdiki, qissanavis asarda faqat qahramonlarning taqdirinigina emas, o'z "men"ini ham ifoda etadi.

Qissa bo'yicha yaratilgan keyingi tadqiqotlarda janr xossalari bilan birgalikda muallif va qahramon munosabatlariga ham urg'u beriladi. I.Kumskova "XIX asrda Amerika qissachiligi" nomli dissertatsiyasida roman va qissaning janriy xususiyatlarini o'zaro taqqoslab quyidagicha xulosa qiladi: "... qissa va romanning farqi shundaki, romanda yozuvchining ijodiy kuchi to'liqroq, odamning dunyo bilan aloqalarini chuqur rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, qahramonning ichki dunyosiga, ongining individual-shaxsiy jihatlariga alohida e'tibor berishda ifodalanadi. Qissada esa qahramonning fe'l-atvori, uning dunyo bilan bog'liqligining ba'zi bir jihatlarigina keltiriladi, bu o'z-o'zidan qahramonning individual-shaxsiy xususiyatlarining ahamiyatini susaytiradi va atrof muhitning ijtimoiy ong bilan aloqasini, ya'ni qahramonning ijtimoiy-tipik xarakteristikasini birinchi planga olib chiqadi..." I.Kumskova o'z tadqiqotida

qissada muallif va qahramon munosabatida qahramonning ijtimoiy muhit bilan munosabatini bosh planga ko'taradi. Qissada inson va jamiyat munosabatlari asosida shaxs "men"i shakllanishini ta'kidlaydi. N.Tamarchenko qissa janrining tabiati o'zgaruvchan ekanligini asoslaydi. Qissa janri kanonlariga ko'ra u romandan kichikroq, hikoyadan kattaroq hajmga ega bo'lishdan tashqari o'ziga xos arxitektonikasi bilan ham farqlanadi. Janr kanonlariga qat'iy mezon sifatida yondashish bugun o'zini oqlamaydi. Janr tabiatida qorishqlik hodisasi uchrashi tabiiy hol ekanligini aytadi. Qissaning goh romanga, goh hikoyaga tomon og'ish hollari janr xossalari qat'iy mezonga asoslanmaganidan dalolatdir. Adabiyotshunos olim I.Sulton janrdagi bu xususiyatni quyidagicha izohlaydi: "...hech bir jins va janr adabiy ijodda sof holda uchramaydi. Jinlar va janrlarning ma'lum darajada aralashligi, qorishligi adabiy ijodning xarakterli xususiyatidir". Mutlaq sof holatdagi janrning o'zi yo'q. Har bir janrda boshqa janrlarga xos elementlar uchrashi tabiiy hol. Epik janrlarning o'zak nuqtasini aniqlashda adabiyotshunos olim D.Quronov fikrlari asosli: "Roman muallifi uchun qahramon vosita – dunyoni anglash (bunisi maqsad) vositasi, qissanavis uchun qahramonning o'zi – maqsad (voqeanavislar vosita), qissanavis uchun voqeaning o'zi maqsad bo'lib qoladi. ...Qissaning poetik qurilishi maqsadga – qahramonga qaratilgani bilan belgilanadi". Olim qissaning janr xossalari, uning poetik imkoniyatlari, obrazlar strukturasi, muallif va qahramon munosabatlariga e'tibor qaratadi: "Romanga qaraganda qissada bayon qiluvchining va qahramonning voqelikka munosabati aralash tarzda beriladi, ya'ni ikki ovozning qorishib ketishi kuzatiladi". Qissa xossalari boshqa janrdagi asarlardan tubdan farq qilishi ma'lum holat.

References:

1. Qo'chqorova M. Badiiy so'z va ruhiyat manzillari. Monografiya. Toshkent: "Muharrir" nashriyoti, 2011. – 127-bet.
2. Qozixo'jayev A. Qissa janri xususida. XX asr o'zbek adabiyoti masalalari (ilmiy maqolalar to'plami). – T.: "Fan" nashriyoti. 2012. – B. 23.
3. Quronov D. Adabiyotshunoslik nazariyasi. – T.: Akademnashr, 2018. – 141
4. Quronov D. va boshqalar. Adabiyotshunoslik lug'at. – T.: Akademnashr. 2010. – B. 197.
5. Raximov Shuhratbek Amanboyevich va Mamadaliyeva Mashhuraxon Erkinjon qizi. O'zbek qissalarida konflikt //Talqin va tadqiqotlar respublika ilmiy-uslubiy jurnali. №9. 30-34-betlar. Quronov D., Mamajonov Z., Sheraliyeva M. Adabiyotshunoslik lug'ati. – T.: Akademnashr, 2010. – B. 244,198.
6. Hamroyeva D. Obraz, timsol, ramz// "O'zbek tili va adabiyoti" jurnali. – Toshkent: 2008. 4-son. – B. 73.
7. Qo'chqorova M. Badiiy so'z va ruhiyat manzillari. Monografiya. Toshkent: "Muharrir" nashriyoti, 2011. – 127-bet.
8. Qozixo'jayev A. Qissa janri xususida. XX asr o'zbek adabiyoti masalalari (ilmiy maqolalar to'plami). – T.: "Fan" nashriyoti. 2012. – B. 23.
9. Quronov D. Adabiyotshunoslik nazariyasi. – T.: Akademnashr, 2018. – 141
10. Umurov H. Adabiyot nazariyasi. –T.: Sharq, 2002. – 154 b.